

ESTÁGIO SUPERVISIONADO I NA ESCOLA ESTADUAL MARIA IVONE DE ARAÚJO LEITE: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

Aurilande Carvalho Mar¹,
Rogerio Jacinto de Moraes Junior²

¹Graduando em Ciências – Matemática e Física - Universidade Federal do Amazonas.
alrilande.mar@gmail.com

²Doutorado em Educação em Ciências e Matemática – Universidade Federal de Mato Grosso.
rogeriojacinto@ufam.edu.br

Resumo

O presente relato de experiência abordará a convivência no ambiente escolar durante o estágio supervisionado I do curso de Matemática e Física da Universidade Federal do Amazonas – UFAM. Deu-se o seu desenvolvimento na Escola Estadual Maria Ivone aos alunos do ensino Fundamental anos finais, principalmente a série do 6º ano. As experiências desenvolvidas em sala de aula observamos diversas situações de ensino aprendizagem com isso aplicamos uma avaliação Diagnóstica onde percebermos as dificuldades dos alunos referentes as quatro operações que são a base da matemática, a compreensão da leitura e interpretação também, mas com o objetivo de amenizar essa situação formos contribuir dando aula de reforço de ensino de matemática e leitura aos que estavam com maior dificuldade principalmente na disciplina de matemática. Pude perceber que a pandemia trouxe problemas de dificuldades aos alunos que no momento necessitam de um ensino aprendizagem de qualidade para se desenvolverem em seus estudos.

Palavras-chave: Docência; Ensino Aprendizagem; Estágio Supervisionado; Prática.

1. INTRODUÇÃO

O estágio supervisionado do curso de Matemática e Física é uma oportunidade que o acadêmico tem de pôr em prática o que viu na teoria em sala de aula, assim sendo o estágio supervisionado I, deu-se na Escola Estadual Maria Ivone de Araújo Leite no Município de Itacoatiara no Estado do Amazonas, aos alunos do ensino Fundamental anos finais principalmente aos alunos dos 6º anos, que fiquei deste o início do estágio em cada dia um uma experiência, e poder relata os momentos de convivência com as crianças e adolescentes no ambiente escola durante o aprendizado dos mesmos. Então abordarei o relato de experiência de 60 hora de estágio supervisionado I. Durante o estágio acompanhado pela supervisora de campo que nos propiciou um bom acolhimento na escola do ensino fundamental anos finais.

O estágio supervisionado I é uma oportunidade que o estudante tem de desenvolver sua habilidade e competência na Instituição de educação de ensino, onde o estagiário possa colocar em prática de regência do professor no decorrer do mesmo o projeto político pedagógico.

Como salienta Pimenta e Lima (2004, p. 35) a prática docente é de suma importância para os futuros educadores desenvolverem suas concepções, habilidade e competências.

O exercício de qualquer profissão é prático, no sentido de que se trata de aprender a fazer “algo” ou “ação”. A profissão de professor também é prática. E o modo de aprender a profissão, conforme a perspectiva da imitação, será a partir da observação, imitação, reprodução e, às vezes, reelaboração dos modelos existentes na prática consagrados como bons.

Tabela 1 – Unidade de Ensino

Nome da escola:	Escola Estadual: Professora Maria Ivone de Araújo Leite
Rua:	Nossa Senhora do Rosário Nº 3401
Bairro:	São Jorge
Cidade:	Itacoatiara – AM
Ato de Criação:	Decreto de Lei nº 15.209 de 05 de junho de 1995 -GE/AM
Nível de Ensino:	Ensino Fundamental II
Entidade Mantenedora:	Secretaria de Estado da Educação e Qualidade do Ensino - SEDUC
Endereço Eletrônico	emariaivone.itaco@seduc.net

Fonte: Os autores

2. CONTEXTUALIZAÇÃO

2.1 Histórico

A Escola Estadual Maria Ivone de Araújo Leite, situada à Rua Nossa Senhora do Rosário, 3401, Bairro de São Jorge, na cidade de Itacoatiara-AM, foi inaugurada em 20/09/1993 de setembro de 1993, com o Decreto de criação de nº 15.209/93. O nome da escola surgiu como forma de

homenagear uma grande educadora que dedicou sua vida em prol da Educação de crianças e jovens Itacoatiarense, a professora Maria Ivone de Araújo Leite, nascida em 19/09/1931, no Ceará, na cidade de Camocim. A escola foi inaugurada em 20/09/1993 e iniciou seu funcionamento no mesmo ano, atendendo um total de 556 alunos nos turnos: matutino, vespertino e noturno. E reinaugurada em outubro de 2005. Deste modo, a Escola Estadual Maria Ivone de Araújo Leite, na pessoa do atual gestor Professor Ronny Von Medeiros, está para a sociedade com a finalidade de oferecer uma educação cidadã de qualidade, proporcionando conhecimentos necessários à formação de hábitos, habilidades e atitudes significativas ao pleno desenvolvimento das potencialidades do educando, preparando-o para o mercado de trabalho de acordo com as diretrizes da Lei Nacional da Educação nº 9.394, de 12 de dezembro de 1996.

3. METODOLOGIA

O Estágio Curricular Supervisionado docente foi realizado na Educação Básica da rede pública de Ensino, na Escola Estadual Maria Ivone de Araújo Leite, Ciência – Matemática e Física *da Universidade Federal do Amazonas* (UFAM). A regência realizou-se numa turma do 6º ano 5 referentes ao Ensino Fundamental II. Com atividade de matemática os números racionais que são os números que podem ser escritos na forma de fração. Esses números podem também ter representação decimal finita ou decimal infinita e periódica.

A turma é composta por 20 alunos e foram realizadas 20 horas/aulas de regência. Para compreender o ambiente escolar em sua totalidade de sala de aula e atuação do professor regente, foram aplicados questionários para a verificação da problematização no contexto.

O questionário de avaliação Diagnóstica na escola continha perguntas objetivas e subjetivas que possibilitou identificar os recursos que a escola possui para a realização da prática docente. Para obtenção dessas informações foram utilizados dados do Projeto Político Pedagógico da instituição e as respostas dos representantes legais.

É através destes questionários pude observar as lacunas a serem preenchidas pelo professor, quanto as dificuldades dos alunos, com os dados obtidos e levantamento podemos fazer uma intervenção referente aos objetos ou sujeitos em estudo.

O pesquisador não influencia nas respostas dos indivíduos e é um instrumento de natureza impessoal (MARCONI; LAKATOS, 2003).

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 Atividades realizadas

O Ensino Fundamental, com nove anos de duração, é a etapa mais longa da Educação Básica, atendendo estudantes entre 6 e 14 anos. Há, portanto, crianças e adolescentes que, ao longo

desse período, passam por uma série de mudanças relacionadas a aspectos físicos cognitivos, afetivos, sociais, emocionais, entre outros. Como já indicado nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de Nove Anos (Resolução CNE/CEB nº 7/2010), essas mudanças impõem desafios à elaboração de currículos para essa etapa de escolarização, de modo a superar as rupturas que ocorrem na passagem não somente entre as etapas da Educação Básica, mas também entre as duas fases do Ensino Fundamental: Anos Iniciais e Anos Finais. Participamos da aula de reforço com os alunos do 6º ano, começamos fazendo com que cada aluno lesse um trecho do livro de matemática para ver a dificuldades de cada um, assim aplicamos o método adequado de ensino.

Nesta, destacamos todas as legislações orientadoras da formação cidadã, social e intelectual pautada pela Constituição Federal e Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que estabelece um conjunto de princípios e valores (éticos, políticos, estéticos) que visam a uma formação integral dos estudantes, garantindo-se, assim, o direito subjetivo à educação de todos os cidadãos brasileiros (BRASIL, 1988).

Como futuros professores assim iremos contribuir com a sociedade no que se refere a educação básica do Estado, Município entres outros.

Figura 1 – Aula de reforço 6º ano

Fonte: Os autores

4.2. Observação de atividade pedagógica

Pude observar a realidade da professora supervisora de estágio aos alunos do 6º ano do Ensino Fundamental II na Escola E. Maria Ivone, vivenciamos o ensino aprendizagem na prática docente.

Para Pimenta e Lima (2004) essas ações pedagógicas precisam ser experienciadas para serem despertadas no sujeito e são elas que permite ao futuro profissional ser crítico e reflexivo, pois desperta uma postura investigativa, na qual ele precisa conhecer, utilizar e a avaliar de técnicas, métodos e estratégias de ensino-aprendizagem no contexto da instituição que está inserido.

Figura 2 – Observação da atividade pedagógica

Fonte: Os autores

A figura 2 acima participei da observação do estágio supervisionado I, enquanto a professora aplicava a sua metodologia de ensino aos alunos do 6º ano 5. Também a observação é um instrumento que o professor se utiliza para poder observar as dificuldades dos alunos, assim elaborar o seu plano de ensino conforme a realidade dos educandos, como questionário, entrevistas e entre outros.

4.3. Atividades de regência

A trajetória do estágio supervisionado, construída ao longo de décadas, é compreendida como produto da necessidade de aproximação da teoria com a prática, no processo de ensino-aprendizagem, proporcionando ao acadêmico, entre outros saberes da docência.

Os recursos didáticos devem ser incluídos na prática docente como auxiliares no processo, pois o fator mais pertinente é a interação professor-aluno, além disso, dependendo do material didático a ser utilizado ele pode proporcionar motivação ao educando e instigá-lo a pesquisa (SOUZA, 2007).

Figura 3 – Atividade Regência

Fonte: Acadêmica

É na prática em sala de aula que vamos adquirindo o conhecimento na profissão docência, conhecendo a realidade de cada educando, e auxiliando no que for preciso para o ensino aprendizagem dos alunos do 6º ano do fundamental II.

As atividades práticas são de cunho fundamental na disciplina de Estágio supervisionado I, permitiu aplicar na prática as teorias docentes vivenciada durante o curso de licenciatura em Ciências – Matemática e Física e uma experiência ímpar, também uma experiência muito gratificante quando acadêmica do curso e futura professora de matemática.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se que as atividades práticas foram importantes para o conhecimento da atuação como professor que pretendo ser no futuro próximo, pois através das mesmas foi possível pôr em prática os conhecimentos adquiridos durante o decorrer das atividades em sala de aula, tendo uma supervisora acompanhando as atividades diária no campo de estágio. Valendo-se disso foi possível retratar as condições ideais de trabalho na Escola Maria Ivone de Araújo Leite, nesse primeiro momento de estágio que é de observação, percebe-se que o profissional também se utiliza da observação como o seu método pedagógico, visando melhorias no planejado e montado um projeto pedagógico adequado a problematização do contexto.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília: Senado Federal, 1988.

BRASIL. MEC. Base Nacional Comum Curricular: educação é a Base. Disponível em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/imagens/BNCC_publicacao.pdf >. Acesso em: 07 abr. 2017.

_____. Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica. Brasília, 2013.

_____. Lei N.13.005, de 25 de junho de 2014. Aprova o Plano Nacional de Educação (PNE) e dá outras providências. Diário Oficial da União. Brasília, 2014.

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Técnicas de pesquisa. In: MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de metodologia científica. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2003. p. 201-213.

_____. MEC/SEB/DICEI. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Diário Oficial da União. Brasília, 1996.

_____. MEC/SECADI/CNE. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica: diversidade e inclusão. Organizado por: Cléia Brandão Alvarenga Craveiro e Simone Medeiros. Brasília, 2013.

PIMENTA, Selma Garrido; LIMA, Maria Socorro Lucena. Estágio: diferentes concepções. In: PIMENTA, Selma Garrido; LIMA, Maria Socorro Lucena. Estágio e Docência. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2004. p. 33-57.

Resolução nº 48, de 27 de março de 2015. Aprova a ementa nº 03 ao Regimento Geral das Escolas Públicas do Estado do Amazonas. Conselho Estadual de Educação. Manaus: 2015.

_____. Resolução nº 48, de 27 de março de 2015. Aprova a ementa nº 03 ao Regimento Geral das Escolas Públicas do Estado do Amazonas. Conselho Estadual de Educação. Manaus: 2015.

BACICH, Lilian; TANZI NETO, Adolfo; TREVISANI, Fernando de. (orgs.)
Ensino híbrido: personalização e tecnologia na educação. Livro eletrônico.
Porto Alegre: Penso, 2015.

SCALABRIM, Izabel Cristina; MOLINARI, Adriana Maria Corder. A importância do estágio supervisionado nas licenciaturas. Artigo Digital. Disponível em:
http://revistaunar.com.br/cientifica/documentos/vol7_n1_2013/3_a_importancia_da_pratica_estagio.pdf. Acesso: 29/02/2021.

SOUZA, Salete Eduardo de. O uso de recursos didáticos no ensino escolar. In: I Encontro de Pesquisa em Educação, IV Jornada de Prática de Ensino, XIII Semana de Pedagogia da UEM: infância e práticas educacionais. Anais... Maringá, PR, 2007. Disponível em
<<http://www.dma.ufv.br/downloads/MAT%20103/2015-II/slides/Rec%20Didaticos%20-%20MAT%20103%20-%202015-II.pdf>>. Acesso em: 30 ago. 2018.